

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

Мажитова Малика Ориповна

Навбахорский район, школа 18,

преподаватель русского языка

Аннотация: Данная работа посвящена изучению проблемы разработки и применения наиболее эффективных методических приемов, способствующих улучшению учебной деятельности учащихся на уроках русского языка. В данной статье рассматриваются способы увеличения числа учащихся, посещающих занятия по русскому языку и литературе.

Ключевые слова: русский язык, методика преподавания, коммуникативный подход.

Любой процесс обучения, как правило, является двусторонним: учитель учит, ученик учится. Помимо этого, нужно учитывать то, что эффективный процесс обучения осуществляется за счет использования методов и приемов обучения на уроке. Метод обучения понимается как система последовательных, целенаправленных действий преподавателя, организующего познавательную практическую деятельность ученика и обеспечивающего усвоение им нового учебного материала.

Методы обучения – это способы совместной деятельности педагога и обучаемых в учебном процессе. Техника преподавания —это реализация метода в практической деятельности.

Для того, чтобы учитель, поставивший перед собой цель воздействия, добился успеха в учебном процессе, у ученика должна быть своя цель и желание получать знания. Если учитель ставит перед собой задачу передать какие-то знания или привить какой-нибудь навык, то он сделает это при

условии, что у ученика есть желание понять его и выполнять задания, указанные в обучении. В деятельности учителей и учеников есть своя специфика, свои цели. Цель учителя - обучать, воспитывать ученика, передавать ему знания, развивать его ум, культуру чувств, формировать нравственные концепции. Студенты могут не осознавать всю значимость целей учителя, не осознавать сложный процесс обучения, а также видеть перед собой конкретные цели - выполнение заданий учителя. Учитель по большей части не сообщает ученикам своих целей, особенно образовательных. Однако в высших учебных заведениях преподаватель более ясно, чем в школе, раскрывает студентам конкретные цели обучения, учит их сознательно осваивать не только знания, но и навыки, самостоятельно приобретать эти знания.

Одной из наиболее актуальных проблем системы образования в Узбекистане является поиск эффективных методов и приемов повышения образовательной активности учащихся. Среди наиболее эффективных методологических приемов создания благоприятных условий для учащихся можно только отметить использование методов и приемов проблемного обучения, интерактивных инструментов, различных средств моделирования и наглядности.

Чтобы активизировать учебную деятельность по обучению на уроках русского языка учителю при подаче материала необходимо полагаться на три компонента: постановку целей, мотивацию и инструментарий.

Одним из важнейших аспектов активационной учебной деятельности является постановка целей. Для формирования целевого мышления при обучении учитель может делегировать учащимся средних классов функцию постановки задач. Для этого я могу использовать различные виды упражнений

и мысленных операций, например, установление общего и различий, сравнение, группирование и так далее.¹

Подход к построению урока мотивирует учеников на достижение положительных результатов, которые нужны учителю, мы можем добиться их в самом начале урока. На этом этапе урока ученикам могут быть предложены различные вариации мотивов:

- самостоятельность в решении творческих языковых задач;
- собственное развитие в процессе обучения;
- анализ собственной деятельности с точки зрения его эффективности и преимущества как для самого студента и для других.

Таким образом, педагог, используя техники мотивации, способен с самого начала урока создать для учеников ситуацию успеха. Как уже упоминалось выше, для реализации бесценной активации учебно-познавательной деятельности используются определенные инструменты, а именно: активные технологии, методы, приемы и учебные пособия и др.

Использование ИКТ на уроках русского языка может быть хорошим средством повышения не только учебной, но и познавательной активности учащихся. Для этих целей существует большой выбор компьютерных программных комплексов, созданных для формирования навыков орфографии и обучения грамоте. Широко используются тестовые опросы с использованием электронных технических никков, различные образовательные программы с обучающими упражнениями. Однако обучение русскому языку не может ограничиваться только этими возможностями ИКТ, выполняя только функцию автоматизации. Необходима возможность создания электронных программ на русском языке для использования на уроках с учетом уровня подготовки и образовательных возможностей учащихся.

¹ Ахмедова Л.Т., Кон О.В. Методика преподавания русского языка.- Т., 2013. 35 с.

Реализация коммуникативной цели обучения предполагает совершенствование речевой деятельности во всех ее формах. В методике обучения неродным языкам различают продуктивные и рецептивные типы речевой деятельности, устные и письменные формы речи. Говорение считается продуктивным (в двух формах - монологом и диалогической речью). Для восприимчивых - чтение и слушание. Эти типы различают в зависимости от характера усвоения русской речи. Итак, имея продуктивную речь, студенты могут в процессе общения выражать свои мысли. Обладая рецептивной деятельностью, они воспринимают русскую речь на слух или визуально.

Важно развивать познавательные и коммуникативные навыки с учетом таких факторов, как сфера, ситуация, получатель общения, социальные роли спикеров. Другими словами, обучение русскому языку должно обеспечивать владение им в разных сферах и ситуациях.

Литературы

1. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182
2. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
3. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCIPILES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
4. Karaeva, K., Tukhtaeva, K., Ibragimova, Z., Djuraeva, M., & Saidova, S. (2020). Main peculiarities of teaching efl in mixed-ability groups. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1712-1715.
5. Tukhtaeva, K. DIVERSE OPINIONS ABOUT MODERN CASE SYSTEM IN THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES.
6. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.

7. Sotvoldiyevna, U. D. (2022). Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis). *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 9, 92-96.
8. Satvoldiyevna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
9. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
10. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
11. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
12. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
13. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
14. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
15. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.